

РОЗДІЛ 1 ДИТИНОЗНАВЧІ ТА ШКОЛОЗНАВЧІ СТУДІЇ: НАЦІЄТВОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ

Аліна Дрокіна,
*кандидат пед. наук, викладач кафедри педагогіки, психології
початкової освіти та освітнього менеджменту,
Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»
Харківської обласної ради, м. Харків, Україна*

ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ STEM-НАВЧАННЯ З УЧНЯМИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Ключові слова: STEM-освіта; STEM-навчання; форми організації STEM-навчання; учні початкової школи; учитель початкової школи; підготовка учителів до реалізації STEM-освіти.

Сучасна система освіти переживає кардинальні зміни, що спричинені як глобальними викликами, так і запитамі суспільства на підготовку фахівців нового покоління. STEM-освіта, яка комплексно поєднує науку, технології, інженерію та математику, є ефективним напрямом для підготовки майбутнього покоління до розв'язання багатогранних проблем сучасного світу.

Важливим є упровадження елементів STEM-освіти в початкову школу, оскільки саме на цьому етапі в учнів формуються основи наукового мислення, розвивається інтерес до дослідницької діяльності тощо. У цьому аспекті актуальності набуває проблема пошуку ефективних форм організації STEM-навчання з учнями початкової школи.

Проблеми розвитку STEM-освіти вивчали вчені Н. Балик, О. Барна, О. Бутурліна, Н. Гончарова, Ю. Завалевський, О. Лозова, Н. Морзе та ін. Методичні ідеї реалізації STEM-освіти розглядали науковці І. Василяшко, О. Дубовик, Т. Засекіна, О. Коршунова, І. Пахомова, Н. Поліхун, І. Потапенко та ін. Різними аспектами упровадження STEM-навчання в освітній процес початкової цікавилися дослідники В. Андрієвська, І. Гавриш, Т. Довженко, Є. Лобирева, І. Потапенко, О. Шкуренко та ін. Проте дослідження поставленої нами проблеми у науковому просторі є актуальним і досі.

Із огляду на це, *метою роботи* є висвітлення ефективних форм організації STEM-навчання з учнями початкової школи.

«Природничо-математична освіта (STEM-освіта) – цілісна система природничої і математичної освітніх галузей, метою якої є розвиток особистості через формування компетентностей, природничо-наукової картини світу, світоглядних позицій і життєвих цінностей з використанням трансдисциплінарного підходу до навчання, що базується на практичному застосуванні наукових, математичних, технічних та інженерних знань для розв'язання практичних проблем для подальшого використання цих знань і вмінь у професійній діяльності» [2].

В Україні організація STEM-навчання здійснюється згідно з Планом заходів щодо реалізації Концепції розвитку природничо-математичної освіти та базується на впровадженні державної реформи «Нова українська школа».

Проведений аналіз науково-педагогічних праць та власний досвід дає підстави свідчити, що ідеї STEM-освіти гармонійно інтегрується у Концепцію Нової української школи, забезпечуючи практичну реалізацію ключових компетентностей через

міждисциплінарний підхід, використання інноваційних технологій, розвиток творчого мислення та формування умінь вирішувати практичні завдання [1].

Влучною вважаємо думку науковиці І. Потапенко, яка стверджує, що «STEM-освіта має стати невід'ємною частиною навчальної програми початкової школи, оскільки вона заохочує учнів і учениць до процесу навчання та підвищує їхню зацікавленість у навчанні» [3, с. 26]. Підтримуємо і думку педагогинь О. Хромчихіної та О. Кармаліт в тому, що раннє залучення учнів до STEM може підтримати не лише розвиток креативного мислення та формування компетентності дослідника, а й сприяти кращій соціалізації особистості, оскільки розвиває навички співробітництва, комунікативності, творчості [5, с. 9].

Реалізація STEM-навчання з учнями початкової школи може здійснюватися з використанням різних ефективних організаційних форм, як у межах уроків, так і поза ними.

До ефективних *форм організації STEM-навчання з учнями початкової школи* відносимо: STEM-курс, STEM-уроки (заняття), STEM-проекти, STEM-квести, STEM-хакатони, STEM-екскурсії, STEM-гуртки, STEM-табори тощо. За нашим переконанням, упровадження таких форм забезпечує якісну інтеграцію знань із STEM-дисциплін, сприяє розвитку в учнів критичного мислення, творчого підходу до вирішення проблем, а також навичок командної роботи та самоорганізації.

Розглянемо деякі приклади. Цікавими для учнів початкової школи будуть STEM-уроки за темами: «Досліджуємо властивості води», «Таємниці магнітного поля», «Дивовижний світ рослин», «Дивовижна веселка» тощо. Не менш інтригуючим для здобувачів освіти стане STEM-квест «Подорож у космос», який передбачає виконання серії завдань, пов'язаних із вивченням Сонячної системи, створенням макету ракети, обчисленням відстаней між планетами та розв'язанням логічних задач. STEM-проекти в 1-4 класах можуть бути короткостроковими («Міст із паперу», «Ракета з пластикової пляшки», «Корабель, який не тоне» тощо) або тривалими («Розумний будинок», «Міні-сад на підвіконні», «Корисний робот» тощо). STEM-екскурсію радимо організувати до тематичного музею, до спеціалізованих об'єктів (на завод, підприємство, фабрику тощо), до зоопарку, екопарку або будь-якої іншої цікавої учням краєзнавчої місцевості.

Окрім того, із метою популяризації STEM-освіти рекомендуємо залучати дітей до шкільних та позашкільних STEM-конкурсів, STEM-виставок, STEM-фестивалів, що є дієвими інструментами для мотивації, демонстрації досягнень учнів та їхньої творчості. Безумовно, такі заходи створюють сприятливе середовище для обміну ідеями, співпраці між учнями, батьками та учителями.

Таким чином, реалізація елементів STEM-освіти в початковій школі закладає основи наукового світогляду та готує майбутнє покоління до викликів сучасного світу, формуючи базові компетенції для їхньої подальшої професійної реалізації. Упровадження різних форм організації STEM-навчання зі здобувачами початкової освіти дає цінну можливість активізувати в них пізнавальний інтерес до STEM-дисциплін, розвивати критичне та творче мислення, навички командної роботи та вирішення реальних практичних задач тощо. Дане дослідження не вичерпує себе, а ставить за мету продовжити теоретичні обґрунтування та практичні підтвердження у цьому напрямі.

Список використаних джерел

1. Дрокіна А. STEM-освіта як ефективний напрям реалізації ключових положень концепції Нової Української Школи. Освіта. Інноватика. Практика, 2024. Том 12, № 3. С. 20-25.
2. Концепція розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) до 2027 року : постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 р. № 960-р. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/960-2020-%D1%80#Text>
3. Потапенко І. STEM-освіта в початковій школі: від навчальної моделі до реального уроку. І. Потапенко; за заг. ред. О. Елькін, О. Масалітіна; упорядкув. К. Ремез. Київ: ГО «EdCamp Ukraine», 2023. 300 с.

4. Упровадження STEM-освіти в умовах інтеграції формальної і неформальної освіти обдарованих учнів: методичні рекомендації / Н. І. Поліхун, К. Г. Постова, І. А. Сліпучіна, Г. В. Онопченко, О. В. Онопченко. Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2019. 80 с.
5. Хромчихіна О. О., Кармаліт О. Б. STEM-проекти для початкової школи. Х.: «Основа», 2020. 95 с.

Юрій Ліннік,
*кандидат філос. наук, доцент кафедри
суспільно-гуманітарних дисциплін,
КЗВО “Рівненська медична академія”
Рівненської обласної ради, м. Рівне, Україна*

ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ У ШКОЛІ: МОДЕЛІ, ПІДХОДИ, ПЕРСПЕКТИВИ

Ключові слова: патріотичне виховання, школа, моделі патріотичного виховання, педагогічні підходи, інтерактивні методи, позакласні заходи, інтеграція, національна ідентичність, громадянська свідомість, політизація освіти, підготовка педагогів, національна згуртованість, відповідальний громадянин, глобальна свідомість, міжнародний досвід.

Патріотичне виховання у школі є одним із ключових аспектів формування особистості, здатної усвідомлювати свою роль у суспільстві, дбати про його розвиток і підтримувати національні ідеали. В умовах глобалізаційних викликів, інформаційних впливів і культурного розмаїття, завдання школи не лише забезпечити академічні знання, а й виховати громадян, які розуміють значення своєї національної ідентичності, шанують історичну спадщину та активно долучаються до розбудови держави.

Сучасні реалії, зокрема військові конфлікти, соціально-економічні кризи та інформаційні війни, актуалізують потребу у формуванні патріотичного виховання, орієнтованого на розвиток відповідальності, стійкості до викликів і глибокого зв'язку з рідною культурою. При цьому важливо враховувати, що патріотизм у вихованні повинен ґрунтуватися на цінностях демократії, гуманізму й толерантності, аби уникнути викривлень у бік шовінізму чи агресивного націоналізму.

У контексті сучасної школи патріотичне виховання потребує усвідомленого підходу, який враховує історичні традиції, потреби суспільства та виклики часу. Різноманіття моделей патріотичного виховання дозволяє адаптувати цей процес до специфіки навчального середовища, цінностей спільноти та індивідуальних потреб учнів. Для ефективного впровадження патріотичного виховання важливо зрозуміти особливості кожної з моделей та оцінити їхню доцільність у сучасних реаліях.

Традиційна модель базується на ідеї збереження історичної пам'яті, національної культури та героїчного спадку минулого. Основний акцент у цій моделі робиться на вивченні визначних подій національної історії, ролі видатних постатей, народних традицій, символів і свят. Цей підхід сприяє формуванню почуття гордості за свою країну та шани до її минулого, проте іноді може бути недостатньо адаптованим до сучасних умов через свою орієнтацію на традиції без врахування актуальних викликів.

Громадянська модель спрямована на розвиток активної громадянської позиції учнів. Вона орієнтована на формування розуміння прав і обов'язків громадянина, участь у соціальних і громадських ініціативах, розвиток критичного мислення та здатності ухвалювати відповідальні рішення. Ця модель має перевагу в тому, що акцентує увагу на сучасних аспектах патріотизму, таких як дотримання демократичних цінностей та соціальна відповідальність, що є актуальними для глобалізованого світу.